

IMAGENS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: NOVOS HORIZONTES PARA A CULTURA VISUAL?

IMAGES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEW HORIZONS FOR VISUAL CULTURE?

Carla Luzia de Abreu

Universidade Federal de Goiás, Brasil

carlaabreu@ufg.br

Resumo

Este artigo discute a aplicação de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na geração de imagens e suas repercussões nas pesquisas relacionadas à arte e à cultura visual. Além disso, reflete sobre os desafios e oportunidades que essas novas tecnologias apresentam no campo das visualidades, abordando a questão da dissolução das fronteiras entre o real e o imaginado. A questão central que orienta a discussão é: de que maneira as imagens produzidas por IA alteram nossa percepção do que é real? A metodologia adotada consiste na análise teórica de conceitos relacionados aos estudos visuais, especialmente, visualidade, imagem, autoria e tecnologia, fundamentando-se em autores como Mitchell, Mirzoeff, Domènech e Prada. O texto também aborda a utilização de IA em práticas artísticas, destacando o trabalho do chileno Felipe Rivas San Martín, que recorre às imagens generativas para reimaginar narrativas historicamente invisibilizadas. Os resultados obtidos indicam que essas imagens desafiam a noção de uma realidade objetiva, suscitando questões éticas e culturais acerca de sua produção e impacto. Conclui-se que a inteligência computacional proporciona novas possibilidades criativas, mas demanda uma abordagem crítica e reflexiva em relação aos seus efeitos sobre as formas de ver e criar no âmbito da arte e da cultura visual.

Palavras-chave: Cultura Visual; Inteligência Artificial; Imagens Maquínicas

Abstract

This paper discusses the application of Artificial Intelligence (AI) tools in image generation and its repercussions on research related to art and visual culture. Furthermore, it reflects on the challenges and opportunities that these new technologies present in the field of visualities, addressing the issue of the dissolution of boundaries between the real and

the imagined. The central question that guides the discussion is: in what way do AI-generated images alter our perception of what is real? The methodology adopted consists of a theoretical analysis of concepts related to visual studies, especially visuality, image, authorship, and technology, based on authors such as Mitchell, Mirzoeff, Domènech, and Prada. The text also addresses the use of AI in artistic practices, highlighting the work of the Chilean artist Felipe Rivas San Martín, who uses generative images to reimagine historically invisibilized narratives. The results obtained indicate that these images challenge the notion of an objective reality, raising ethical and cultural questions about their production and impact. It is concluded that computational intelligence provides new creative possibilities but demands a critical and reflective approach regarding its effects on ways of seeing and creating in the field of art and visual culture.

Keywords: Visual Culture; Artificial Intelligence; Machine-Generated Images.

INTRODUÇÃO

No cenário atual das investigações em arte e cultura visual, os desafios têm se intensificado nas duas últimas décadas, demandando novas abordagens de acordo com os horizontes que vão se formando a partir do avanço tecnológico. Entre as inovações mais recentes que têm causado mudanças significativas neste campo, destacam-se as imagens criadas por Inteligência Artificial (IA). Essas imagens, que operam na interseção entre o humano e o maquínico, levantam questões complexas sobre o conceito de autoria, a natureza da criatividade e a maneira como compreendemos e interpretamos o visual na contemporaneidade.

O interesse por imagens geradas por IA surgiu a partir de experiências na disciplina “Arte e Cultura Visual: Perspectivas Teóricas e Críticas,” oferecida no programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV-UFG).¹ A disciplina explora as interações complexas entre fenômenos visuais e seus contextos históricos e sociais, com ênfase particular nas relações de poder que permeiam a construção social do visual. Nesse sentido, seus conteúdos convidam a um mergulho coletivo nos estudos visuais, para problematizar conceitos como representação, visualidade e os modos de ver e ser visto, temas centrais na disciplina, oferecendo uma lente crítica para a análise das imagens.

Desde 2019, sou a docente responsável por esta disciplina obrigatória no PPGACV e, a partir de 2023, com o objetivo de integrar as tecnologias emergentes ao campo da

1 Mais informações sobre o programa no link: <https://culturavisual.fav.ufg.br/>

cultura visual, incluí experimentações com ferramentas de IA generativas² de imagens nas atividades desenvolvidas no plano de ensino. A proposta consiste em explorar as possibilidades de representação visual das pesquisas em andamento, utilizando essas ferramentas. A atividade desafia estudantes de mestrado e doutorado a revisitar seus projetos de pesquisa, identificar temas centrais e questões-chave e criar uma imagem que sintetize visualmente suas investigações.

Essa proposta exige das/os estudantes não apenas uma reflexão abstrata e poética sobre as escolhas estéticas e conceituais envolvidas na criação da imagem, mas também um exercício de atribuição de sentido visual às suas pesquisas. Adicionalmente, é requerido um texto reflexivo que forneça o contexto da imagem criada, esclarecendo as decisões criativas e os parâmetros técnicos (*prompts*³) empregados. Os resultados se traduziram em imagens complexas, algumas com características fantasmagóricas, outras abstratas. Todas, porém, dialogaram de maneira instigante com os projetos de pesquisa em andamento.

Entretanto, este artigo pretende ir além do relato dessa experiência em sala de aula. O propósito é refletir sobre os desafios e oportunidades que as imagens criadas por IA, tanto estáticas quanto em movimento, oferecem ao campo da Arte e da Cultura Visual. Em um momento em que a tecnologia reconfigura as práticas e os modos de produção de imagens, surgem novas questões sobre seu estatuto, a transformação das práticas artísticas e os impactos socioculturais dessas mudanças. Quais novas formas de ver, interpretar e criar se apresentam com a introdução da IA? Quais são as implicações dessas mudanças para o futuro das pesquisas em Arte e Cultura Visual?

Assim, considerando essas problemáticas, este artigo analisa as várias camadas de significação que essas novas imagens proporcionam, abordando também os desafios éticos, estéticos e epistemológicos introduzidos no campo da Arte e da Cultura Visual.

CULTURA VISUAL E IA: A RELAÇÃO ENTRE IMAGEM E LINGUAGEM

Ver precede as palavras. A criança olha e reconhece, antes mesmo de poder falar. (Berger, 1999, p. 9)

2 A Inteligência Artificial Generativa é um ramo da IA com foco na criação de novos conteúdos, como textos, imagens, músicas e vídeos, baseado em padrões aprendidos a partir de grandes conjuntos de dados, processos em que aprendem a identificar padrões complexos e a gerar novos exemplos que seguem esses padrões. Ou seja, em vez de apenas analisar ou classificar dados existentes, como fazem outros tipos de IA, as IA generativas são capazes de produzir algo novo.

3 Na literatura especializada, são frequentes o uso de termos como Prompt Design, Prompt Programming ou Prompt Engineering.

Há pouco mais de 30 anos, W. J. Thomas Mitchell (1994) publicava o livro *Picture Theory*, no qual propunha a ideia do “giro imagético” ⁴(*pictorial turn*), uma mudança de perspectiva em relação às imagens, articulada com as mudanças socioculturais e tecnológicas que aconteciam nas sociedades da época. Contudo, a proposta não se limitava ao reconhecimento de um novo repertório imagético. Ela defendia que as sociedades estavam interagindo de maneira diferente com as imagens visuais, provocando alterações nos discursos acadêmicos e nas práticas cotidianas.

Segundo Mitchell, as mudanças ocorriam tanto nas esferas tecnológicas quanto nas sociais, portanto, o giro imagético só pode ser entendido pela consideração de ambos os aspectos. Posteriormente, o autor mencionou que a virada imagética seria “uma mutação no modo de presença das imagens, não mais uma justiça dada pelo observador, mas uma vingança exercida pelas novas potências da imagem contra todos aqueles que negam seus poderes.” (2015, p. 194).

Assim, Mitchell contrapõe a ideia de associar o giro imagético unicamente ao surgimento das tecnologias, uma perspectiva simplificada e superficial sobre os fenômenos que anunciava. Para o pesquisador estadunidense, a virada imagética designa um conjunto de mudanças e transformações vivenciadas pelas sociedades, pelas ciências humanas e pela cultura no final do século XX. Ele define a cultura visual como sendo “a construção visual do social, não apenas a construção social da visão” (2003, p. 26). Isso implica que as imagens não são somente representações da realidade. Elas são construções que medeiam nossa compreensão e experiência de mundo. Trazem significados, ideologias e as relações de poder, posicionando os sujeitos nos grupos sociais.

Por sua vez, Nicholas Mirzoeff propõe que os estudos de Cultura Visual não se destinam a narrar outra “história das imagens”, nem dependem exclusivamente delas, “mas da tendência moderna de capturar imagens para visualizar a existência” (2003, p. 20). Mirzoeff investiga como as imagens moldam nossas subjetividades, atuando não apenas como representações, mas também como forças ativas na construção social da realidade. A virada imagética, para este autor, se apresenta como uma reivindicação do direito a ver e interpretar o mundo a partir de uma perspectiva que valoriza as contraposições nas relações de poder. Portanto, tanto para Mitchell quanto para Mirzoeff, a cultura visual está vinculada a processos epistemológicos de atribuição de sentido nas relações cotidianas de ver e de ser vistos. Ambos consideram que a imagem não apenas reflete a sociedade, mas também exerce poder de ação e agência, influenciando percepções e comportamentos.

4 A expressão *pictorial turn* cunhada por Mitchell também é traduzido para o português como giro visual, virada visual, giro imagético ou virada pictórica.

Afastando-se da perspectiva semiótica, Mitchell (2003) defende a ideia de que o universo visual possui uma importância distinta da linguagem verbal no âmbito das interações sociais. Desse modo, a criação e a interpretação dos significados não devem ser limitadas somente à linguagem, signos ou discurso. Imagens e linguagem verbal se entrelaçam em relações complexas e são duas formas de expressão, cada uma com suas lógicas e capacidades próprias de produzir significados.

No livro “Visão e Visualidade”, o historiador da arte Hal Foster (1988), antes mesmo de Mitchell propor a virada imagética, definiu a visão como “um fato social”. Ele argumenta que a distinção entre visão e visualidade envolve diversos contrastes, incluindo a maneira como vemos, o que somos capazes de ver, autorizados ou compelidos a ver, e como percebemos aquilo que está invisibilizado pela própria visão. Assim, a visão, tal qual a linguagem verbal, não se limita a ser um ato de mera percepção, também constitui uma forma de expressão cultural e de comunicação humana. Portanto, embora mantenha uma relação íntima e correlata, as imagens e as palavras possuem formas distintas de construir conhecimentos:

O lugar comum dos estudos modernos de imagens, de fato, é que eles devem ser entendidos como um tipo de linguagem; em vez de fornecer uma janela transparente para o mundo, as imagens são agora consideradas como o tipo de sinal que apresenta uma aparência enganosa de naturalidade e transparência, ocultando um mecanismo de representação opaco, distorcido e arbitrário, um processo de mistificação ideológica. (Mitchell, 2019, p. 26-27)

Nesse ponto, retomo ao assunto deste artigo, as imagens criadas por IA, fenômeno que introduziu novas camadas de complexidade às formas como nos relacionamos com o visual. O surgimento desses artefatos generativos configura um fenômeno tão importante para a cultura visual como foi a proliferação das redes sociais nos primeiros anos do século XXI, como destacou Juan Martín Prada (2024, p. 2). Essas imagens, embora pareçam operar com uma lógica própria, desvinculadas do humano ou artificialmente vinculadas, por outro, são intrinsecamente dependentes de comandos textuais para serem geradas. Isso suscita a questão: estamos diante de uma nova interdependência entre imagem e palavra?

A produção de imagens desenvolvidas por meio de ferramentas de IA generativas⁵ desafia a ideia de que elas possam ser autônomas em relação à linguagem verbal.

5 Stable Diffusion, Scribble Diffusion, DALL-E, Kling, Midjourney, Tess, Nightcafe, Firefly, Fotor, Copilot, Picfinder e Freemage são alguns exemplos entre a grande quantidade de aplicativos existentes para a criação de imagens com IA.

A dependência de *prompts*, ou seja, de comandos textuais que orientam o algoritmo, sugere que a linguagem verbal continua a desempenhar um papel central na constituição do visual, ao menos no que se refere às imagens criadas por IA. Nessa chave, o que percebemos é uma nova forma de coabitação entre imagem e palavra.

A forma de operar do usuário com esses modelos generativos de IA é baseada na linguagem natural, de forma que a partir de uma série de descrições textuais (*prompts*) gerem automaticamente novas imagens, operando por meio de uma reformulação das diretrizes extraídas dos dados visuais que compuseram os conjuntos de dados usados em seu treinamento. (Prada, 2024, p. 3. Tradução própria.)

Cabe à pessoa que utiliza os aplicativos de IA imaginar a imagem que deseja obter como resultado e descrevê-la textualmente. No entanto, nem tudo é previsível e muitas vezes, a complexidade do algoritmo pode surpreender com nuances de imprevisibilidade e aleatoriedade. Além disso, como alerta Prada (2024, p. 6), para gerar uma imagem com qualidade artística ou para uso profissional, é fundamental que o indivíduo tenha uma ideia bastante clara do que deseja alcançar, algo que demanda conhecimento técnico e estético. Nessa direção, o autor defende que não bastam simples comandos textuais para descrever as intenções iniciais e obter imagens de qualidade, portanto,

Lembremos que o fundamental na arte é sempre uma feliz combinação entre ideia e realização, ou, em termos kantianos, aquela adequação entre duas faculdades mentais: a imaginação e a compreensão. Assim, o potencial desses sistemas não deve ser visto como uma ameaça à criatividade humana, mas sim às muitas das tecnologias anteriores que serão substituídas, num curto espaço de tempo, por outras assistidas ou baseadas em IA. (Prada, 2024, p. 7. Tradução própria.)

No artigo “Imaginación artificial, imagen poshumana y pensamiento”, Josep María Català Domènech (2024) argumenta que as imagens construídas por IA representam uma nova forma de imaginação, onde o pensamento humano e o processamento máquina se encontram em um ponto de interseção. O autor, usa o termo “Imaginação Artificial” para descrever o processo da interface entre o inconsciente tecnológico e o inconsciente humano, em que ambas as esferas se alimentam mutuamente para a construção dos imaginários e “contribuem para a formação de uma nova subjetividade e de uma nova forma de pensar” (2024, p. 11).

Domènech propõe que essas imagens são manifestações de um novo tipo de cria-

tividade, resultante da colaboração entre o humano e o artificial. Contudo, essa interação só ocorre por meio da linguagem verbal, uma vez que são os comandos textuais que orientam o processo de criação da imagem. Essa dependência da linguagem levanta questões sobre a natureza da criatividade e o conceito de autoria no contexto das imagens generativas.

Com relação às noções tradicionais de autoria, surgem alguns questionamentos importantes: se a criação de imagens com IA está condicionada aos comandos textuais, a quem devemos atribuir a autoria? A quem programou o algoritmo, ao usuário/a que inseriu os *prompts*, ou à máquina que processou os dados? Além disso, as imagens utilizadas para treinar o algoritmo foram devidamente autorizadas por seus autores e autoras para tal uso? Para Prada (2024), essas questões apontam para uma nova forma de apropriação por parte das grandes corporações tecnológicas, além de introduzir a ideia de coautoria no processo criativo, em que o humano e a máquina colaboram na produção de algo que nenhum dos dois poderia desenvolver isoladamente, ampliando a complexidade do universo da cultura visual.

As questões sobre transparência e opacidade também parecem ter ganhado outros patamares com o advento das imagens geradas por IA. É certo que os artefatos visuais sempre parecem resistir a uma interpretação absoluta, ou mais correta, mantendo uma certa opacidade que desafia a total compreensão. No contexto da IA, a opacidade é intensificada, uma vez que o processo de criação envolve camadas de processamento maquínico que escapam à compreensão humana. Portanto, a imagem desenvolvida por IA não é apenas o resultado de um comando textual, mas também o produto de um processo que opera em um nível ao qual não temos acesso direto.

Em relação ao que permanece inacessível, sobre aquilo que a imagem revela e oculta, faz sentido a discussão de Emmanuel Alloa (2021) sobre as questões de transparência e opacidade das imagens visuais e como elas operam não apenas como representações, mas como mediadoras da experiência. Alloa, utiliza essas categorias para abordar a dialética da visibilidade e invisibilidade na experiência visual. As imagens transparentes são geralmente vistas como neutras ou invisíveis em sua mediação. Por outro lado, as imagens opacas incentivam a confrontar sua natureza construída e material. Isso promove uma reflexão sobre o ato de ver e interpretar.

A distinção entre transparência e opacidade abre um campo fértil para discussões sobre a natureza da representação, a relação entre imagem e realidade, e o papel do sujeito na construção de sentido. Mitchell (2015), argumenta que as imagens têm uma vida própria que não pode ser inteiramente controlada ou explicada pela linguagem

verbal. No entanto, com a IA, essa dependência é implícita e guia a produção visual. A dicotomia entre imagem e texto, tão centrais nas discussões sobre o giro imagético em Mitchell (1994), é reconfigurada na era da IA. Se antes a imagem tentava se libertar do domínio da linguagem verbal, agora, ela parece estar enredada em uma nova forma de dependência. Isso não significa, porém, que tenha perdido sua potência ou sua capacidade de gerar significados. Pelo contrário. As imagens geradas por IA desafiam nossas noções de real, criatividade e autoria, abrindo novas possibilidades para a produção visual contemporânea.

Ainda assim, como também previu Mitchell (1994, p. 3), “as tensões entre as representações visuais e verbais não podem ser separadas das lutas que ocorrem na política cultural e na cultura política”:

problemas como “gênero, raça e classe”, a produção de “horrores políticos” e a produção de “verdade, beleza e excelência” convergem para certas questões relativas à representação. As contradições básicas da política cultural e da “palavra e da imagem” são mutuamente sintomáticas de mudanças profundas na cultura e na representação: por um lado, ansiedades sobre a centralidade e homogeneidade de noções como as de “civilização ocidental” (...); e, por outro lado, sobre a sensação de que estas mudanças nos modos de representação e comunicação estão a alterar a própria estrutura da experiência humana. (Mitchell, 1994, p. 3. Tradução própria.)

O cenário indica que as imagens continuarão a promover atritos, inquietações e conflitos nas esferas socioculturais. Talvez, esse momento pode ser compreendido como uma nova etapa da virada imagética, em que as linguagens visuais e textuais se unem para fomentar novas formas de significação. Contudo, essa parceria levanta questões éticas, estéticas e epistemológicas que não podem ser desconsideradas. À medida que os aplicativos de IA se tornam mais sofisticados, será necessário repensar os limites entre o humano e o artificial, a imagem e a linguagem, a criatividade e a automação.

A DISSOLUÇÃO DA FRONTEIRA ENTRE O REAL E A VISÃO

Desde o surgimento da fotografia, e mais tarde, do cinema, a imagem visual tem sido associada à noção de realidade. A imagem fotográfica, em particular, foi muitas vezes compreendida como uma representação fiel do mundo real, capturando um momento específico no tempo e espaço, e não raramente, essa ideia ainda se faz muito presente nas sociedades. Contudo,

Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação entre as coisas e nós mesmos. Nossa visão está continuamente ativa, continuamente em movimento, continuamente captando coisas num círculo à sua própria volta, constituindo aquilo presente para nós do modo como estamos situados. (Berger, 1999, p. 11)

Para Mitchell (1994), a visão historicamente associou-se ao conhecimento e à verdade, desempenhando um papel central na maneira como compreendemos e interagimos. Mirzoeff (2011), ao discutir o direito a ver, destaca a relevância de entender como as imagens influenciam nossas percepções e experiências. As imagens criadas por IA, com sua combinação de autonomia e dependência, desafiam essas noções e nos levam a reconsiderar o significado de ver e ser visto em uma época em que o visual é intensamente mediado por tecnologias.

As imagens de IA não apenas questionam a ideia de uma realidade objetiva, mas também introduzem outras formas de realidade – sintéticas, híbridas e simuladas – que coexistem com o mundo físico. Esse fenômeno está a transformar as relações entre o real e o imaginado, pois, conforme argumenta Domènech (2024, p. 16), promove uma modificação gradual das relações entre o imaginário e o real, por meio de uma espécie de desmaterialização da realidade. Esse processo desestabiliza nossas percepções e nos obriga a reconsiderar o que entendemos por “real”.

Prada (2024) argumenta que essas novas realidades levantam questões éticas e epistemológicas sobre a veracidade, a autoria e o impacto cultural dessas imagens. Para o autor, o desafio não é apenas entender como elas são criadas, mas também como reconfiguram nossa percepção do que é real e do que é possível. Com o aprimoramento das tecnologias baseadas em IA, já não conseguimos distinguir o que é real, verdade, realidade: “Não podemos mais confiar que qualquer imagem com aparência fotográfica seja o resultado da representação de algo (ou alguém) capturado diante das lentes de uma câmera” (Prada, 2024, p. 16. Tradução própria).

Assim, as imagens geradas por IA envolvem questões não apenas técnicas, artísticas ou estéticas. Elas também trazem problemáticas de ordem política e cultural, pois afetam as formas como entendemos o mundo e como atribuímos sentido ao que vemos. Essas imagens – mais do que nunca, desafiam a associação direta entre a imagem e o real, pois são formadas por camadas complexas de filtros e manipulações técnicas que reinterpretem, distorcem e recriam o que vemos.

As implicações socioculturais dessa nova era são vastas e complexas, refletindo nas inte-

rações contemporâneas entre tecnologia, cultura, poder e identidade. Podem, por exemplo, amplificar a reprodução de estereótipos e preconceitos, a depender dos dados usados para treinar os algoritmos. Isso pode resultar em imagens que reforçam representações negativas ou estereotipadas de grupos marginalizados ou sub-representados⁶.

Além disso, a utilização de algoritmos pode levar a uma certa homogeneização, em que as produções visuais tendem a seguir padrões pré-definidos, limitando a diversidade, os imaginários e a inovação cultural e imagética das sociedades. Por último, é relevante destacar que os aplicativos de IA mais utilizados são produtos de grandes corporações, que podem empregar essas ferramentas para manipular percepções e narrativas, monopolizando imaginários e potencializando a disseminação de desinformação e de *fakenews*.

A CONTRAPARTIDA: IA E SEU POTENCIAL PARA A RESISTÊNCIA E SUBVERSÃO

As imagens geradas por Inteligência Artificial, sejam estáticas ou em movimento, não apenas redefinem a relação entre visão e realidade, mas também oferecem novos caminhos para a resistência e a subversão. Em um contexto cada vez mais mediado por algoritmos e plataformas digitais, os aplicativos de IA também possibilitam a criação de imagens que desafiam normatividades e padronizações das visualidades dominantes.

Mirzoeff (2011) argumenta que os ‘complexos de visualidades’ são sistemas utilizados nas relações de poder precisamente para legitimar suas narrativas e marginalizar outros modos de ver. As imagens geradas por IA, com seu potencial de simular outras realidades, podem servir para criar artefatos visuais que questionam as narrativas dominantes. Artistas e ativistas, por exemplo, podem utilizar a IA para reimaginar identidades e histórias invisibilizadas, rompendo com estereótipos e as representações hegemônicas. Essas imagens têm o potencial de subverter as expectativas de realidade dos indivíduos, provocando uma reavaliação dos complexos de visualidades e das próprias normas sociais estabelecidas.

O trabalho do artista visual chileno Felipe Rivas San Martín⁷, na série “Un archivo queer

6 Sobre esse tema, recomendo a leitura do livro “Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais”, de Tarcízio Silva (2022).

7 Felipe Rivas San Martín (Valdivia, 1982) é um artista visual, ensaísta e ativista. Sua prática emerge dos cruzamentos entre ativismo queer, política de arquivo, decolonialidade e tecnologia, por meio de performances em vídeo, pintura, instalação, crítica cultural, entre outros. De Santiago, Chile, ele compartilha histórias, referências e metodologias para pensar e traduzir os trânsitos entre o analó-

inexistente”, exemplifica como as imagens geradas por IA podem ser empregadas para reescrever narrativas históricas e representações legitimadas. Neste projeto, o artista ‘recriou’ fotografias fictícias de casais homossexuais da classe trabalhadora na América Latina, do início do século XX (Figura 1). Com a série fotográfica, Rivas San Martín questiona a ausência dessas pessoas nas narrativas visuais tradicionais. São imagens que poderiam constar nos “álbuns de família”, mas que não estiveram presentes.

Dessa maneira, o artista oferece uma contravisualidade poderosa ao inserir corpos e histórias marginalizadas em um passado do qual alguns grupos foram sistematicamente invisibilizados. Ao utilizar IA para criar essas imagens, ele explora a interseção entre memória, identidade e tecnologia para reimaginar o passado e desafiar os tratados da heteronormatividade e de classe, que estruturam as narrativas visuais convencionais. Segundo Rivas San Martín,

Figura 1: Série “Un archivo queer inexistente”, Felipe Rivas San Martín, 2023. Fotos capturadas do perfil do artista na rede Instagram (@feliperivassanmartin)

O trabalho de Rivas San Martín convida à reflexão sobre a autenticidade das imagens

gico e o digital. (Fonte: <https://laescuela.art/en/campus/library/practices/techno-poetics-of-activism-and-dissidence-felipe-rivas-san-martin>)

e questionam o conceito de “realidade” visual, ao mesmo tempo que abre espaço para a criação de um arquivo fictício, mas profundamente significativo, que reconstrói identidades suprimidas pelas narrativas sociais. Este projeto também levanta questões importantes sobre a função dos registros na preservação da memória coletiva.

Imagens que funcionam como arquivos são, em essência, construções que refletem o poder e as escolhas de quem os organiza (a nível pessoal e macropolítico). Ao criar um “arquivo queer inexistente”, o artista busca descolonizar o olhar e desafia a ideia de que apenas o que está documentado oficialmente é autorizado como legítimo ou digno integrar os imaginários visuais. Seu trabalho se alinha a uma longa tradição de resistência visual, demonstrando que, na era digital, as imagens também podem se tornar dispositivos de desobediência e reapropriação cultural.

Como apontou José Esteban Muñoz (2019), um dos efeitos da heteronormatividade é a falta de registro ou a impossibilidade de arquivar as experiências queer do passado.

a condição queer tem uma relação especialmente complicada com as evidências. Historicamente, a evidência de queerness tem sido usada para penalizar e disciplinar desejos, conexões e atos queer. Quando o/a historiador/a da experiência queer tenta documentar um passado queer, muitas vezes há um guardião, representando um presente direto, que trabalhará para invalidar o fato histórico das vidas queer – presente, passado e futuro. A condição queer raramente é complementada por evidências, ou pelo menos pela compreensão tradicional do termo. A chave para a evidência queer, e com isso quero dizer as maneiras pelas quais provamos a estranheza e lemos a estranheza, é suturá-la ao conceito de coisas efêmeras. (Muñoz, 2019, p. 65)

Nesse contexto, a proposta artística de Rivas San Martín de criar um arquivo negado se configura como um exercício de resistência ao silenciamento e à invisibilidade. O que antes não podia existir agora já é possível com os aplicativos de imagens geradas por IA, ainda que sejam realidades artificialmente simuladas. Dessa forma, é importante ressaltar que podemos reimaginar identidades e contextos, transcendendo as limitações culturais, sociais e políticas impostas pelas formas hegemônicas de representação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As imagens geradas por IA reconfiguram a interação com o visual, levantando questões de autoria, criatividade e ética. Essa mudança provoca alterações na interpretação e na experiência visual, criando um diálogo entre a imagem e a linguagem

verbal e provocando deslocamentos nas maneiras como interpretamos e experienciamos o visual. As discussões apresentadas neste artigo demonstram que a cultura visual, em constante transformação, agora se depara com uma interseção inédita entre o humano e o maquínico. Isso exigirá uma reavaliação crítica das bases epistemológicas dos estudos de Cultura Visual.

Ao integrar as possibilidades das IAs às discussões das pesquisas em Arte e Cultura Visual, não estamos apenas explorando novas formas de criar e representar. Também nos engajamos em um debate necessário sobre as transformações culturais e epistemológicas que essas tecnologias trazem, reconhecendo tanto o potencial quanto os limites dessas inovações.

A intersecção entre visão e realidade, que tem sido uma constante, não deve ser negligenciada, nem considerada como algo estável ou inalterável. Em vez disso, podemos abraçar a complexidade das imagens contemporâneas e nos preparar para navegar nas novas realidades que elas nos apresentam, pois apenas iniciamos essa jornada nesse oceano, cujas águas não são nada tranquilas.

Em síntese, as imagens geradas por IA inauguram uma fronteira no campo da Cultura Visual. Uma fronteira que exige de nós – pessoas envolvidas com pesquisas e produções visuais – uma abordagem crítica e reflexiva, capaz de lidar com as complexidades desse novo cenário. E, ao fazermos isso, devemos nos perguntar: como essas novas formas de ver e criar irão transformar não apenas a Arte e a Cultura Visual, mas também a maneira como compreendemos o mundo ao nosso redor?

REFERÊNCIAS

ALLOA, E. **Looking Through Images: A Phenomenology of Visual Media**. Trad. de Nils F. Schott. New York: Columbia University Press, 2011.

BERGER, John. **Modos de Ver**. Tradução de Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

FOSTER, Hall (ed.) **Vision and Visuality. Discussions in Contemporary Culture**. Seattle, Washington: Bay Press, 1988.

DOMÈNECH, J. M. C. Imaginación artificial, imagen poshumana y pensamiento. **Uru: Revista de Comunicación y Cultura**, n.º 10, e-ISSN 2631-2514, julio-diciembre, pp. 10-29, 2024.

MITCHELL, W. J. T. **Picture theory. Essays on verbal and visual representation.** Chicago & London The University of Chicago Press, 1994.

MITCHELL, W.J.T. Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. **Estudios Visuales**, pp. 17-40, 2003.

MITCHELL, W.J.T. O que as imagens realmente querem? In: ALLOA, E. (Org.). **Pen-sar a imagem.** Belo Horizonte: Autêntica, 2015, pp. 165-189.

MITCHELL, W.J.T. O que é uma imagem? **Revista Espaço**, nº 52 | jul-dez, pp. 25-66, 2019.

MIRZOEFF, N. **Una introducción a la cultura visual.** Barcelona, Paidós, 2003.

MIRZOEFF, N. **The Right to Look:** a counterhistory of visibility. Duke University Press, 2011.

MUÑOZ, José Esteban. **Cruising utopia:** the then and there of queer futurity. New York University Press, 2019.

PRADA, J. M. La creación artística visual frente a los retos de la inteligencia artificial. Automatización creativa y cuestionamientos éticos. **Revista Eikon/Imago**, vol. 13, pp. 1-22, 2024.

RIVAS SAN MARTÍN, Felipe. Un archivo inexistente. **Agenda Kuir 2024**, vol. 11, pp. 160-167, 2024. Disponível em: https://www.academia.edu/115743256/Un_archivo_inexistente. Acesso: 19.08.24.

SILVA, Tarcízio. **Racismo algorítmico:** inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

CARLA LUZIA DE ABREU

Professora da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás (UFG). É professora do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG. É doutora em Artes Visuales y Educación (2014) pela Universidade de Barcelona (Espanha), realizado em regime de cotutela com o Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (Brasil). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3816-8645>